

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ДИКТАНТОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО ПРЕДМЕТУ: «ДЕТАЛИ МАШИН».

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6584446>

**Атажанова Саодат Авезовна,
Сабиров Умаржон**

Ургенчский государственный университет.
кафедра «Транспортные системы», Узбекистан, г. Ургенч
ст. преп..

Будущий инженер должен получить совокупность технических знаний, понимать и анализировать основные технические и научные проблемы. В основном работа инженера напрямую связана с конструкторской, технологической документацией и для получения хороших знаний в этом направлении требуется уделять особое внимание к процессу обучения инженерных дисциплин, особенно к предмету “Детали машин”, который составляет основу расчётных методов многих дисциплин.

Инженерно-технические специалисты, которые обучались в национальных группах, на производстве часто затрудняются при работе с документацией на русском языке.

Использование технических диктантов в конце занятия, занимающее несколько минут, даёт возможность преподавателю не только проверить степень освоения студентами пройденный учебный материал, но и знание терминов, единиц измерения, а также существующие зависимости между различными величинами на русском языке.

К проведению технического диктанта необходимо заранее подготовить студентов, сначала необходимо объяснить, как будет проводиться письменная работа и что от них требуется.

Можно заранее провести подготовку на нескольких предложениях, так для студентов будет легче подготовиться к данной контрольной работе.

Диктант обязательно должен быть кратким, логически понятным и продуманным, уже в начале предложения студент должен понять, о чём идет речь и как его закончить.

В этой работе приводятся примерные тексты нескольких диктантов по теме “Основные критерии работоспособности деталей машин”.

В конце предложения в скобки (.....) заключены выражения, которые студенты дописывают самостоятельно.

Примерные тексты предлагаемых технических диктантов.

Работоспособность деталей машин характеризуется определёнными критериями. Важнейшие из них:

1) Прочность

1.1 Расчеты на прочность ведут (по номинальным допускаемым напряжениям, по коэффициентам запаса прочности или по вероятности безотказной работы);

1.2 Расчеты на прочность при постоянных напряжениях деталей из пластичных материалов обычно производят (согласно условию отсутствия общих пластических деформаций, т. е. обеспечивают требуемый коэффициент запаса по отношению к пределу текучести материала.);

1.3 В деталях машин возникают следующие циклы изменения напряжений:

а) отнулевой цикл, в котором (напряжения меняются от нуля до максимума, например зубья зубчатых колес, работающих в одну сторону, штоки, толкатели и шатуны тихоходных механизмов, малонагруженные при обратном ходе и т. д.);

б) знакопеременный симметричный цикл, в котором (напряжения меняются от отрицательного до такого же положительного значения, например напряжения изгиба во вращающихся валах и осях);

в) асимметричный, знакопостоянный (винты, пружины, или знакопеременный цикл.);

1.4 Одним из наиболее общих условий конструирования машин является

(условие равнопрочности, очевидно, что нет необходимости конструировать отдельные элементы машины с излишними запасами несущей способности);

2) Жёсткость

2.1 Жёсткость, т. е. способность деталей (сопротивляться изменению формы под действием сил, является, наряду с прочностью, одним из важнейших критериев работоспособности машины);

2.2 Актуальность критерия жёсткости непрерывно возрастает, так как

(совершенствование материалов происходит главным образом в направлении повышения их прочностных характеристик, а модули

упругости повышаются при этом значительно меньше или даже сохраняются постоянными, как, например, у сталей.);

3) Износостойкость

Изнашивание (процесс разрушения и отделения материала с поверхности твердого тела или накопление его остаточной деформации при трении);

3.1 Износ ограничивает долговечность деталей по следующим критериям работоспособности машин:

а) По потере точности (приборы, измерительный инструмент, прецизионные станки);

б) По снижению КПД, увеличению утечек (цилиндр и поршень в двигателях, насосах и т. д.);

в) По снижению прочности (вследствие уменьшения сечений, неравномерного износа опор, увеличения динамических нагрузок — зубья зубчатых и червячных колес и т. д.);

г) По возрастанию шума (передачи транспортных и других быстроходных машин);

д) По полному истиранию, которое делает деталь непригодной (рабочие органы землеройных машин, тормозные колодки.);

4) Теплостойкость

Работа машин сопровождается тепловыделением (вызываемым рабочим

процессом машин и трением в их механизмах);

4.1 В результате нагрева могут возникать следующие вредные для работы машин явления :

а) Понижение несущей способности деталей (наблюдаемое у деталей из сталей при температурах выше 300...400°C и у деталей из большей части пластмасс при температурах выше 100...150°C);

б) Понижение защитной способности масляного слоя (разделяющего

трущиеся детали машин, и, как следствие, появление повышенного износа или заедания.);

в) Изменение зазоров в подвижных соединениях (вследствие обратимых температурных деформаций.);

г) Изменение свойств трущихся поверхностей (например, снижение коэффициента трения в тормозах.);

д) Понижение точности машины (вследствие обратимых температурных деформаций, это особенно относится к точным машинам, например прецизионным металлорежущим станкам);

5) Виброустойчивость

Под виброустойчивостью понимают (способность конструкций работать в нужном диапазоне режимов без недопустимых колебаний.);

5.1. В машинах основное распространение имеют:

а) Вынужденные колебания (вызываемые внешними периодическими силами, неуравновешенностью вращающихся деталей, погрешностями изготовления, переменными силами в поршневых машинах и т. д.);

б) Автоколебания или (самовозбуждающиеся колебания, т. е. колебания, в

которых возмущающие силы вызываются самими колебаниями, например

фрикционные автоколебания, вызываемые падением силы трения с ростом скорости и другими факторами.)

6) Надёжность

Надёжность (свойство изделия выполнять в течение заданного времени или заданной наработки свои функции, сохраняя в заданных пределах эксплуатационные показатели);

6.1 Надёжность изделий обуславливается их (безотказностью, долговечностью, ремонтпригодностью и сохраняемостью)

а) Безотказность (свойство сохранять работоспособное состояние в течение заданной наработки без вынужденных перерывов. Это свойство особенно важно для машин, отказы которых связаны с опасностью для жизни людей (например, самолеты) или с перерывом в работе большого комплекса машин.);

б) Долговечность (свойство изделия сохранять работоспособное состояние до предельного состояния с необходимыми перерывами для технического обслуживания и ремонта.);

в) Ремонтпригодность (приспособленность изделия к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов.);

г) Сохраняемость (свойство изделия сохранять безотказность, долговечность и ремонтпригодность после и в течение установленного срока хранения и транспортирования.);

Преимущество использования технических диктантов в том, что при сравнительно небольшой затрате времени есть возможность получить информацию об уровне знаний всех студентов одновременно.

Кроме этого можно наглядно выяснить существующие пробелы в знаниях студентов по пройденной теме, что немаловажно знать при повторении необходимого материала. Учитывая эти особенности можно утверждать, что технический диктант на русском языке весьма полезен как для закрепления материала, так и для познания языка, проводить его рекомендуется на том же занятии, на котором данный материал изучался.

При должной организации учебного процесса можно получить двойной положительный результат: освоение русского языка и проверка знаний студентов по пройденному материалу.

Технические диктанты возможно проводить не только на русском языке, но и на любом иностранном языке, учитывая конечно степень владения им как студентов, так и преподавателей.

В свою очередь знание основных терминов, единиц измерения на нескольких языках весьма важно для будущих специалистов.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Гузенков П.Г. Детали машин. Москва. : "Высшая школа",1998.
2. Детали машин и основы конструирования.Под редакции М.Н.Ерохина. Москва.: "КолосС ",2005.
3. Иванов М.Н. Детали машин. Москва. : "Высшая школа",2000.